

OMMAVIY MADANIYAT TA'SIRIDA YOSHLARNING AXLOQIY QADRIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

Shukurova N.X.

Samarqand Davlat Chet Tillar Instituti

Jahonda yoshlarning axloqiy ongini o‘zgartirishga intilayotgan xilma-xil g‘oyalar “ommaviy madaniyat”ning ko‘z ilg‘amas niqobida milliy qadriyatlar, an‘analarni izdan chiqarishni ko‘zlayotgan bir paytda ijtimoiy jarayonlar voqelikni ratsional yo‘l bilan hal etishni dolzarb muammoga aylantirmoqda. Insonyning borliqdagi induktiv bilimlarini qabihlik va buzuqlikka chorlash, jamiyatdagi oliy inosniylik tuyg‘ularini zo‘ravonlik va jaholatparstlikka almashtirish, yoshlardagi bokiralik hislarini izdan chiqarib, dunyoviylik qiyofasidagi soxta axloqni eksport qilishga urinishlarning ildizlarini aniqlash ijtimoiy makonda voqelikka aylanib bormoqda. Bunday tahlikali vaziyatlarni o‘zaro hamkorlikda hal qilish, noziklashib borayotgan “ommaviy madaniyat”ning xalqlar madaniyatini obro‘sizlantirishga qaratilgan harakatlarini kamaytirish, insoniy borliqdagi real haqiqatlarni axloq normalarini buzib targ‘ib etayotgan kuchlarga nisbatan davlatlarning birgalikda yechim topishi, yoshlarni turli madaniy xavflardan bugungi kun voqeligini dolzarblashmoqda.

Dunyoda “ommaviy madaniyat” tahdidlari kuchayib borishi bevosta uning evolyusiyasi, rivojlanish tendensiyalari, etnografik omillarini tadqiqot obyektini sifatida o‘rganishni talab etmoqda. G‘arbdagi “ommaviy madaniyat” refleksiya o‘z ekspansiyasi tufayli Sharqning azaliy an‘analarini yangilashga, mavjud milliy marosimlarga katarsis hodisasi orqali yondashishga, yoshlar axloqiy ongini forig‘lanishga chorlashi kuchayib bormoqda. Odamlarning voqelikka zavqiy munosabatlarini batamom yangilanishga intilish, dunyoning axloqsizlikka botgan razil immoralizmini maqtash, jamiyatda axmoqlik va vahshiylikni hissiyotlarga tayanib sig‘inishga aylantirish, turlicha sarkazm g‘oyalarini qudratli qurol sifatida odamlarning taqdiriga bog‘lab, voqelikni milliylikdan batamom barbod qilishga urinadigan dunyoqarashga qarshi yoshlarning axloqiy madaniyatga munosabatini psixologik aspektlarini o‘rganishni muhim jarayonga aylantirmoqda.

Tadqiqotning nazariy asoslariga kelsak, tahlil klassik va zamonaviy tushunchalarga asoslanadi: Adorno va Horkgeymer (ommaviy madaniyatning tanqidiy nazariyasi), Gerbner (kultivatsiya nazariyasi), Xaydt (axloqiy asoslar nazariyasi), Kolberg va Rest (axloqiy rivojlanish diagnostikasi va axloqiy asoslash), Bandura (axloqiy tartibsizlik nazariyasi), shuningdek, kognitiv, hissiy va xulq-atvor omillari

orqali ommaviy axborot vositalarining ta'sirini tushuntiruvchi Valkenburg va Peter (2013) tomonidan DSMM modeli.

Psixologik mexanizmlar - bu aqlni tartibga solishni ta'minlaydigan, stressni, ziddiyatlarni va ichki qiyinchiliklarni yengishga yordam beradigan, aqliy muvozanatni saqlaydigan jarayonlar yoki vositalar tizimi. Bularga salbiy his-tuyg'ularni yengish va o'z-o'zini hurmat qilishni saqlab qolishga yordam beradigan himoya mexanizmlari (masalan, repressiya, proektsiya, ratsionalizatsiya), shuningdek, o'z-o'zini bilish (aks ettirish, identifikatsiya qilish) va boshqa odamlarni tushunish mexanizmlari kiradi. O'z-o'zini anglash va terapiya orqali adaptiv mexanizmlarni tushunish va rivojlantirish shaxsiy o'sishni va uyg'un munosabatlarni rivojlantirishga yordam beradi.

Kognitiv mexanizmlar - kognitiv jihat media-kontentni sharhlash va baholash orqali normalarni egallashni o'z ichiga oladi. Kultivatsiya nazariyasiga ko'ra, ommaviy axborot vositalari bilan muntazam o'zaro ta'sir ijtimoiy voqelikni idrok etishga ta'sir qiluvchi barqaror kognitiv sxemalarni shakllantiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mediasavodxonlik asosiy himoya omili bo'lib, yoshlarga kontentni tanqidiy baholash va o'ziga singdirilgan xatti-harakatlarga qarshi turish imkonini beradi[1.99b].

Hissiy mexanizmlar - hissiy jarayonlar axloqiy tushunchaning chuqurligini belgilaydi. Xaydt axloqiy hukmlarning shakllanishida axloqiy hissiyotlarning (uyalish, aybdorlik, rahm-shafqat, g'azab) rolini ta'kidlaydi. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy tarmoqlar hissiy jihatdan yuklangan kontentni kuchaytiradi, uning viruslilikini va o'smirlar qadriyatlariga ta'sirini oshiradi[2].

Xulq-atvor mexanizmlari - xulq-atvor jihati o'ziga xos harakatlarda namoyon bo'ladi: ijtimoiy xulq-atvor, ko'ngillilik, shuningdek, tajovuzkorlik va kiberbulling. Banduraning so'zlariga ko'ra, axloqiy uzoqlashish mexanizmlari axloqsiz harakatlarni oqlashga imkon beradi. So'nggi meta-tahlillar aloqani uzish va tajovuzkor xatti-harakatlar o'rtasidagi bog'liqlikni tasdiqlaydi. Maqsadli mediasavodxonlik dasturlari tajovuzni kamaytiradi va ijtimoiy xulq-atvorni yaxshilaydi[3].

So'nggi tadqiqotlar (2020–2025) ommaviy madaniyatning aralash ta'sirini aniqladi. Bir tomondan, individualizm, iste'molchi qadriyatlari va tsinizm kuchayib bormoqda. Boshqa tomondan, oila va ta'lim tomonidan qullab - quvvatlash bilan ommaviy axborot vositalari empatiyani rivojlantirishi va ekologik va ijtimoiy qadriyatlarni rivojlantirishi mumkin. Bir qator tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, media ta'lim va ota-onalarning ishtiroki raqamli platformalarning o'smirlarning axloqiy qadriyatlariga salbiy ta'sirini yumshatadi.

Shunday qilib, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ommaviy madaniyat sharoitida yoshlarda axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning psixologik mexanizmi kognitiv, hissiy va xulq-atvor jarayonlarining o'zaro ta'siri dinamikasidir. Ommaviy madaniyat, shuningdek, ma'naviy begonalashuv va tajovuz xavfini oshirishi mumkin, shuningdek,

media savodxonligini oshirishga va oila va ta'lim muassasalari tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan ijtimoiy qadriyatlarni mustahkamlashga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Adorno, T., & Horkheimer, M. (1944). Dialectic of Enlightenment. 99-b.
2. Haidt, J. (2012). The righteous mind: Why good people are divided by politics and religion.
3. Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities.